

MASOFAVIY TA'LIMNING YUTUQLARI VA KAMCHILIKLARI

Akbarova Madinabonu

Andijon Davlat Universiteti Axborot texnologiyalari

Fakulteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7743258>

Annotatsiya Maqola zamonaviy ta'limning dolzarb muammosi-masofaviy ta'limga bag'ishlangan. Maqolada ta'lim shakllari tahlil qilingan, maofaviy ta'lim va an'anaviy o'rtasidagi farqlar ko'rastilgan. Masofaviy ta'limda talabalar va o'qituvchilar tomonidan hla etilayotgan muammolar yoritilgan. Masofaviy ta'lim samaradorligi masofaviy kurslarni loyihalash va amalga oshirish asosini tashkil etuvchi pedgogik texnologiyalardan foydalanish bilan belgilanadi. Masofaviy ta'lim ortidan erishilayotgan yutuqlar, qulayliklar va hozirgi kundagi sezilayotgan kamchiliklar.

Kalit so'zlar Masofaviy ta'lim usullari va texnologiyalari. "Ta'lim jarayonida masofaviy texnologiyalardan foydalanish. . Masofaviy ta'lim tizimlari va texnologiyalari. Moodle tizimi nazariy asoslari. Masofaviy ta'lim tizimlari yutuqlari va kamchiliklari.

Mustaqillikka erishilgandan keyin barcha sohalardagi kabi ta'lim tizimida ham jiddiy islohatlar amalga oshirildi, ta'limning sifatini yaxshilashga kirishildi. Shu boisdan bugungi kunda talabalarga sifatli ta'lim berishni tashkil qilishda ilmiy-texnika taraqqiyoti mahsuli bo'lgan zamonaviy axborot texnologiyalari vauning moddiy asosi kompyuterlar xizmatidan keng foydalanib elektron darslik va qo'llanmalar tashkil etish va internet manbalaridan hamda masofadan o'qitishning dasturiy vositalaridan foydalanish davr talabi bo'lib qolmoqda. Aynan shu maqsadda axborot texnologiyalaridan foydalanish, mutaxassislarning umumiy ma'lumoti va kasbiy tayyorgarligining sifatini oshirish uchun jahon andozalariga javob beruvchi axborot texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tadbqiq etish ham muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston Respublikasida dunyoning rivojlangan mamlakatlari kabi kompyuter va axborot texnologiyalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Respublikamiz Prezidentining 2002 yil 30 mayda qabul qilgan «Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot-komunikatsiya texnologiyalarini joriy etish to'g'risida»gi Farmoni, Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlari va OO'MTVning kelib chiqadigan vazifalarni ijrosi bo'yicha ko'rsatmalari axborotlashtirishning milliy tizimini shakllantirish, barcha sohalarda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish va undan foydalanish, jahon axborot resurslaridan bahramand bo'lishni kengaytirishga zamin yaratadi.

Zamonaviy texnologiyalarning rivojlanish holati birinchi navbatda jamiyatning intellektual salohiyatiga, ya'ni ta'lim sohasining rivojlanishiga bog'liq. Ta'lim mazmuni va sifat masalalari ustuvor yo'nalish sifatida qaralmoqda. Dunyoning rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarida ta'limni axborotlashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ta'limni rivojlantirish, uning samaradorligini oshirish yo'llari qaralmoqda, ta'limda yangi axborot texnologiyalarini joriy etishga alohida e'tibor qaratilgan. Jahonda masofaviy o'qitish ochiq ta'lim tizimining muhim bo'g'ini sifatida keng qo'llanishi kuzatilmoqda. Axborot texnologiyalari va INTERNETdan ta'limda foydalanish ta'lim sifatini yanada yuqori ko'tarishga zamin yaratadi. Zamonaviy bilimlarga ega bo'lgan yoshlarni tayyorlash «Ta'lim to'g'risida»gi Qonun va «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»dan kelib chiqadigan vazifalarning asosiy maqsadidir. Bunda yuqori malakali kadrlar tayyorlash manbai – oliy ta'lim oldiga mas'uliyatli vazifalarni qo'yadi.

Respublikamizda «Ta'lim to'g'risida»gi qonun va «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»ni amalga oshirish borasida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, ta'lim tizimi tubdan isloh qilinib, davlat standartlari asosida o'quv dasturlari yangidan tuzilmoqda. Bularning barchasi, o'z navbatida fanlarni o'qitish metodikalarini qaytadan qarab chiqilishini talab yetadi.

MASOFAVIY TA'LIM

Masofaviy ta'lim (keyingi o'rinlarda –DL) – bu ilmiy-texnik inqilobning yuqori texnologiyali mahsuloti bo'lib, u talabalarga xizmat ko'rsatishda marketing yondashuvi g'oyasini keng qo'llaydi, bu uning butun dunyo bo'ylab faol tarqalishini tushuntiradi. Bugungi kunda masofaviy ta'lim kompyuter va internet ta'lim texnologiyalarini o'z ichiga oladi. Zamonaviy texnologiyalar o'zaro ta'sir ishtirokchilari, talabalar va o'qituvchilar o'rtasidagi bog'lovchi bo'lib, ular bir-biridan minglab kilometr bilan ajralib turadi. Trening korporativ tarmoqda, internet orqali, elektron pochta orqali va boshqa zamonaviy aloqa vositalari yordamida olib boriladi.

Masofaviy ta'lim tizimi shaxsiy kompyuter (keyingi o'rinlarda –Shk) va internet tarmog'iga kirishdan foydalangan holda zarur ko'nikmalar va yangi bilimlarni egallash imkonini beradi. Shaxsiy kompyuterning joylashuvi muhim emas, shuning uchun siz uyda, ishda, DL markazlaridan birining onlayn sinfidan, shuningdek, internetga ulangan shaxsiy kompyuter mavjud bo'lgan boshqa joyda o'qishingiz mumkin. Bu masofaviy ta'limning an'anaviy ta'lim shakllaridan eng muhim ustunligidir. Har kim DL tizimlari yordamida o'rganishi

mumkin. Yosh, hududiy, ta'lim kasbiy cheklovlar yo'q, sog'liq uchun kontrendifikatsiyalar deyarli yo'q.

An'anaviy ta'limga qaraganda masofaviy ta'lim shakli afzalroq bo'lgan odamlar toifasi mavjud. Bular qat'iy belgilangan joyda va qat'iy belgilangan vaqtda ma'lumotlarga qatnashish qiyin bo'lganlaridir. Bularga birinchi navbatda, chekka hududlarda yashovchi va sguning uchun ta'lim muassasasidan hududiy jihatdan ajaratilgan talabalar, chet ellik talabalar, shu jumladan chet eldagi rusiyabon vatandoshlarning katta guruhi va nihoyat, og'ir jismoniy hastaliklardan aziyat chekayotgan va o'z maktabini tark etmayotgan odamlar kiradi.

Chet ellik tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, masofaviy talabalarning aksariyati hali ham 25 yoshdan oshgan, ishlayotgan va o'z kasbiy bilimlarini ishni tashlamasdan chuqurlashritirishni hohlaydiganlar. Masofaviy ta'lim deyarli barcha sohalarda, ham texnik, ham gumanitar sohalarda o'qitish uchun javob beradi. Kursga tasvirlar, ovoz va video fayllarni joylashtirish qobiliyatiga ega DL tizimlari o'quv jarayonidagi o'zaro ta'sir ishtirokchilari tomonidan ma'lumotlarni idrok etish uchun juda qulay bo'lishi ayniqsa muhimdir. Ular an'anaviy ta'lim tizimiga mukammal integratsiyalashgan, ya'ni Trening butunlay masofaviy yoki qisman bo'lishi mumkin. Masalan, ma'ruzalar va testlar masofadan turib, laboratoriya ishlari esa o'zaro ta'sir sub'yektlari bilan bevosita aloqada va bosqalar.

MASOFAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARI

OU foydalanishi mumkin bo'lgan eng keng tarqalgan DL texnologiyalari MOO (ta'limda yangi texnologiyalar fondi) va telekonferenaloqa texnologiyasi. MOO real vaqt rejimida Internet orqali aloqani ta'minlovchi vositadir. MOO yordamida foydalanuvchi kompyuteri masofaviy xost-mashinaning terminaliga aylanadi, unda virtual xonalar deb ataladigan simulyatsiya qilinadi, u yerda stajyor go'yo ishtirokchilar bilan uchrashadi va muloqot qiladi. Ikkinchisi bir xil xost-mashinaga va berilgan stajor bilan bir vaqtda ulangan. MOO ning xarakterli xususiyati virtual ob'yetlarni yaratishdir. Yana bir vosita – bu xonada sodir bo'lgan hamma narsani yozib olish imkonini beruvchi virtual video yozuvchisi. Muhokama uchun savollar yozishni mumkin bo'lgan virtual taxtalardan ham foydalanish mumkin. MOO bir vaqtning o'zida darslarni tashkil etish uchun qulay xizmatdir. Ko'pgina onlayn kurslar MEL sesssiyalarini o'z ichiga oladi. Mashg'ulotlar vaqti haqida tinglovchilar elektrom pochta orqali xabardor qilinadi. Mashg'ulotlar jadvali kursning web-saxifalarida ham joylashtirilgan.

TELEKONFERENTSIYA - bu ikki yoki undan ortiq ishtirokchilar guruhi o'rtasidagi aloqani tashkil qilish uchun elektron aloqa kanllaridan foydalanish jarayonidir. Telekonferentsiya paytida ovoz, tasvir yoki kompyuter ma'lumotlari uzatiladi. Telekonferentsiyaga yuborilgan xabar uning barcha ishtirokchilari uchun ochiq bo'ladi, shuning uchun jarayon davra suxbatiga o'xshaydi. Har bir konferentsiyada mavzular, odob-axloq qoidalari va h.k buzilmasligini ta'minlaydigan koordinator mavjud. Telekonferensaloqa- bu turli texnologiyalarga, jumladan, umumiy atama audio knferentsiyalar-konferentsiya ishtirokchilarining ovozli almashinuvi sodir bo'ladigan telekonferentsiya turi.

TA'LIM JARAYONIDA MASOFAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

"Ta'lim to'g'risida"gi qonunning 16-moddasi yangi ta'lim texnologiyalariga bag'ishlangan bo'lib, unda elektron ta'lim va masofaviy ta'lim texnologiyalari nazarda tutilgan. "Masofaviy ta'lim texnologiyalari" deganda Axborot va telekommunikatsiya tarmoqlari "Talabalar va o'qituvchilar o'rtasidagi bilvosita aloqalarni" tashkil etish uchun. Bunday yondashuv elektron va masofaviy texnologiyalardan interaktiv ta'lim shakllari tashkil etishda faol foydalanish imkonini beradi. Masalan, talabalarining mustaqil ishlarini tashkil etish, talabalar va o'qituvchilar orasidagi o'zaro munosabatlar, talabalarining loyihalar bo'yicha birgalikdagi ishlarini tshkil etish.

MOODLE TIZIMI NAZARIY ASOSLARI

Moodle – Web muhitida o'qitish va online rejimdagi darslarni tashkil qiluvchi kuchli pedagogik dasturiy majmua hisoblanadi. Mazkur tizimda Forums, Materials, Messenger, Chat, Exercises, Group work, Student tracking kabi ko'plab o'qitish modullar mavjud. Boshqa LMSlar singari IMS, SCORM va boshqa standartlarni qo'llab quvvatlaydi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, boshqa LMS tizimlarga qaraganda, eng ko'p qo'shimcha plagin va modullari mavjud bo'lgan dasturiy majmua bu Moodle dasturiy majmuasidir. Hozirgi vaqtda dunyoning aksariyat ta'lim muassasalari o'z masofaviy ta'lim tizimlarini tashkil etishda Moodle dasturiy majmuasini joriy etmoqdalar. Ochiq kodli Moodle dasturiy majmuasi o'quv jarayonini boshqaruvchi Web interfeysli muhitga yo'naltirilgan maxsus tizimi bo'lib, asosan global tarmoqda foydalanishga mo'ljallangan. Tizimni yaratishda PHP, MySQL, AJAX, JavaScript, HTML, CSS, XML jQuery kabi qator ochiq kodli dasturiy vositalardan foydalanilgan. Uni ishlatish uchun ma'lumotlar omborini boshqarish dasturi (MySQL yoki PostgreSQL), PHP protsessori, Web-xizmati (Apache yoki IIS) dasturlari sozlangan server zarur. Operatsion tizim sifatida ixtiyoriy keng tarqalgan operatsion tizimlardan biridan foydalanish mumkin (Windows, Linux, Mac OS X, Novell Netw are).

Mazkur o`quv qo`llanma yozilayotgan vaqtda Moodle tizimining 2.9 versiyasidan foydalanilgan. Tizimning rasmiy internet manzili: <http://www.moodle.org>
SHAXSIY KABINET YARATISH VA DASTLABKI SOZLASH.

Moodle tizimidan foydalanish uchun dastlab mazkur LMS tizimida yaratilgan ilovaga a'zo bo`lish talab etiladi. Moodle tizimida ro`yxatga olish jarayoni barcha versiyalarida deyarli bir xil kechadi. Mazkur qo`llanmada Moodle LMS tizimi bo`yicha ko`rsatilgan misollarning barchasi 2.9 versiyasida amalga oshirilgan. Dastlab [moodle.andmiedu.uz](http://moodle.andmiedu.uz) URL manzili orqali Andijon Davlat Universiteti masofaviy ta'lim tizimiga kirish mumkin. Ro`yxatdan o`tgan foydalanuvchilar mazkur blok yordamida o`ziga biriktirilgna login va parol asosida tizimga kirish imkoniyatiga ega bo`ladilar. Avval ro`yxatdan o`tgan, ammo tizimga kirish uchun tanlagan logini yoki paroli yodidan ko`tarilgan har qanday foydalanuvchilar esa **Забыли пароль?** havolasi orqali o`z logini yoki parolini qayta tiklashlari mumkin. Login yoki parolni tiklash uchun foydalanuvchidan ro`yxatga olish jarayonida kiritgan e-mail manzilini kiritish talab etiladi. Agar ro`yxatdan o`tish jarayonida noma'lum e-mail manzilidan foydalanilgan bo`lsa, foydalanuvchi logini va yangi berilgan paroli mavhumligicha qoladi. Bunday holatlarda faqat Administrator orqali muammoni hal etish yo`li qoladi. Ushbu tizimdam dastlabki bor foydalanayotgan shaxslar yuqorida ko`rsatilgan blokdan **Создать учетную запись** havolasini tanlashi lozim. Natijada ro`yxatga olish sahifasi namoyon boladi.

ESLATMA: Ro`yxatdan o`tish jarayonida faqat mavjud e-mail manzilidan foydalanish tavsiya etiladi.

Mazkur sahifada berilgan maydonlarning barchasini to`ldirish tavsiya etiladi:

Логин maydoni – tizimga kirish uchun ishlatiladigan login hisoblanib, faqatgina lotin harflaridan foydalaniladi;

Пароль – tizimga kirish uchun ishlatiladigan maxfiy kalit bo`lib, unga kamida bitta katta va kichik lotin harflari, bitta raqam va bitta tinish belglaridan foydalanish zarur. Maxfiy kalit uzunligi 8 ta belgidan kam bo`lmasligi talab etiladi;

Адрес электронной почты – avtorizatsiya uchun ishlatiladigan elektron pochta manzili. Kiritilgan pochta qutisi faol holatda bo`lishi zarur. Bir e-mail manzili yordamida faqat bir marta ro`yxatdan o`tish mumkin;

Адрес электронной почты (еще раз) – E-mail maydoniga kiritilgan pochta manzilini tasdiqlash uchun kiritiladi. Ushbu maydonga E-mail maydoniga kiritilgan pochta manzili aynan kiritilishi talab etiladi;

Имя – Professor-o`qituvchining ismi;

Фамилия – Professor-o`qituvchining familiyasi;

Город – Professor-o`qituvchining turar joyi; Страна – Professor-o`qituvchi fuqaroligi.

Yuqoridagi barcha maydonlar to`ldirilgandan so`ng Сохранить tugmasi bosiladi. Administrator tasdig`idan so`ng professor-o`qituvchilar tizimdan foydalanishi imkoniyatiga ega bo`ladilar.

Tizimga kirish uchun professor-o`qituvchilar saytga kirish sahifasidan ham foydalanishlari mumkin:

MASOFAVIY TA'LIM TIZIMLARI YUTUQLARI VA KAMCHILIKLARI

Masofaviy Ta'lim Tizimlarining yutuqlari shundan iboratki, masofaviy ta'limda talaba turli xildagi sarf-harjatlardan tejab qoladi. vaqtdan ancha tejab qoladi. Talabalar uchub joy va shart-sharoitlar muammo bo'lmaydi. Masofaviy ta'lim orqali o'tilgan darsni saqlab olish imkoni bo'lsa, tushunilmagan mavzular va mavzu jihatidan savollar qayta ko'rib chiqiladi. O'qituvchilar uchun esa masofadan dars berish, dars boshlanishidan oldin o'z ustida ishlash imkoni beradi. Yani o'qituvchi dars o'tish jarayonini videoga tushuradi. Olingan video materialdan xato va kamchiliklar ko'rib chiqiladi va bartaraf etiladi.

Masofaviy ta'lim tizimlarining kamchiliklari shundan iboratki; dars jarayonidagi internet tarmoqlari uzilishlari darsning sifatli olib borilishida salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ayrim chekka qishloq huduhlarida internet tezligi va sifati sezilarli darajada past bo'lganligi sababli darslar sifatli o'tilmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Kolevanko E.M. ta'limdagi interaktiv texnologiyalar va elektron ta'lim elementlari// Ta'limni modernizatsiya qilish sharoitida interaktiv ta'limning zamonaviy tizimi. Ilmiy-metodik konferensiya materillari;Janubiy federal universiteti nashriyoti

2.Zamonaviy ta'lim texnologiyalari: darslik / mualliflar jamoasi; ed.Bordovskoy N.V- 2- nashr,o'chirilgan-M.:KNORUS,2011

3. Akhmedov, B. A., & Khasanova, S. K. (2020). Public education system methods of distance in education in development of employees. Journal of Innovations in Engineering Research and Technology, 1(1)

4. Ахмедов, Б. А. (2020). О развитии навыков интерактивных онлайн-курсов в дистанционных условиях современного общества (модель-программа для преподавателей образовательных учреждений). Universum: технические науки, 12 (81),

5. Ахмедов, Б.А., Якубов, М. С., Карпова, О. В., Рахмонова, Г.С., & Хасанова, С. Х. (2020). Геймификация образовательного процесса кластерный подход. INTERCONF, 2 (38),
6.<http://www.hozir.org>